

Садыкова Айгуль Ильдусовна,

к.э.н., Доцент кафедры экономического и финансового образования
Московского государственного областного педагогического университета, г.
Мытищи;

Руцкой Ростислав Александрович,

Аспирант 1 курса, Владимирского государственного университета им.
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Аннотация: В статье рассмотрены особенности применения программно-целевых методов управления для целей регионального развития, а также их преимущества. Основным преимуществом применения данного подхода является то, что он относится к стратегическому планированию и формирование программ позволяет определить перечень мероприятий с учетом временных рамок и необходимое для них ресурсное обеспечение.

Ключевые слова: Программно-целевой подход, региональное развитие, социально-экономическая сфера, региональное управление.

Программно-целевой метод регионального управления представляет собой метод объединения планов по развитию региона (достижение плановых показателей в сфере экономики, промышленности, социального развития) с комплексом мероприятий, способствующих достижению данных показателей. Широкое применение программно-целевого метода объясняется углублением

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

общественного разделения труда и усилением кооперации различных производственных звеньев единого народнохозяйственного комплекса, участвующих в выполнении целей государства в интересах общества.

Программно-целевой метод позволяет объединить усилия различных участников или даже секторов экономики для достижения плановых показателей развития региона. Метод реализуется с применением административных инструментов и посредством разработки специальных программ [1].

Ученые разделились во мнении по поводу применения программно-целевого подхода в современных условиях. Одни из них считают, что данный метод изжил себя и в современных условиях неэффективен. Другие, напротив, склонны к тому, что данный подход является одним из немногих действенных инструментов воздействия на развитие региона и страны в целом [3].

На наш взгляд, в современных условиях, сопровождающихся усилением санкционного давления со стороны Запада, ускорением процессов глобализации и необходимости активного развития отечественного производства в рамках реализации политики импортозамещения, применение программно-целевого подхода является одним из способов дать толчок отечественной экономике для развития.

Программно-целевой подход позволяет оптимально сочетать общегосударственные и территориальные интересы, проводя мероприятия, прямо связанные с состоянием конкретных объектов, расположенных на территории крупного города. Еще одной из особенностей его применения является составление «дорожной карты», позволяющей определить отдельные этапы достижения показателей и финансирование, необходимое для его реализации. Данный подход дает возможность на каждом этапе осуществлять контроль за исполнением плана и целевым расходованием выделенных средств.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Использование программно-целевого подхода в региональном развитии позволяет развивать региональную инфраструктуру, а также отдельные отрасли производства. В то же время, нельзя не отметить территориальную ограниченность данного подхода, ведь программы реализуются на территории отдельного субъекта и не распространяются на всю территорию страны. [2]

Разработка программ развития способствует также поддержке решению региональных проблем в социальной сфере и созданию условий для устойчивого социально-экономического развития. Здесь важно понимание особенностей регионального развития, географического положения региона, обеспеченности его сырьем и ресурсами.

Программа социально-экономического развития региона на долгосрочный период представляет собой научно обоснованную стратегию, включающую мероприятия по решению наиболее сложных проблем в социальной сфере и экономическом развитии, игнорирование которых приведет к возникновению кризисных явлений, негативно сказывающихся не только на развитии отдельного региона, но и страны в целом.

Основной целью программно-целевого подхода к решению проблем регионального развития является достижение плановых показателей в определенные сроки. Кроме того, следует отметить, что данный подход включает в себя перечень мероприятий, характеризующихся как временными рамками их реализации, так и необходимыми объемами ресурсного обеспечения реализации мероприятий [3].

В этой связи, учитывая роль прогнозных показателей, можно отметить, что и региональные целевые программы, как основной механизм конкретизации стратегий, по существу являются симбиозом элементов прогноза экономического и социального развития и набора инвестиционных проектов и мероприятий. Современные методологические основы регионального

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

планирования в нашей стране практически сформировались, а основные требования к нему изложены в концептуальных и кодифицированных законодательных документах.

Список литературы:

1. Казаков А.В., Приходько А.Н. Опыт и современное применение программно-целевого (проектного) управления в Российской Федерации // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2021. – № 3-1. – С. 62-67; URL: <https://vael.ru/ru/article/view?id=1613> (дата обращения: 26.01.2023).
2. Писарюк С.Н. Применение методов программно-целевого управления на предприятиях // Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 3A. - С. 112-118.
3. Сафиянов Д.Р. Региональный аспект программно-целевого метода планирования в Российской Федерации и за рубежом. Электронный ресурс - <https://strategy24.ru/04/news/regionalnyy-aspekt-programmnotselevogo-metoda-planirovaniya-v-rossiyskoy-federatsii-i-za-rubezhom>.

WORDLY
KNOWLEDGE